

**ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОУДОБРЕНИЯ «ФУЛЬФОГУМАТ» НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА ВИЛТОМ И НА КАЧЕСТВЕ
УРОЖАЯ**

*Джумаев Шукур Бабакулович * доктор философии по
сельскохозяйственным наукам. НИИЮЗ*

Мусаев Голибжон Нематилло угли, докторант, НИИЮЗ

*Абдумажидов Жалолiddин Рахматилла угли * докторант, НИИЮЗ*

*Джумаев Санжар Шукурович ** докторант, НИИССАВХ*

*Юсупова Дурдона Олти кизи *** студентка ТашГАУ*

Sh.B.Djumaev, G.N.Musaev*, J.R.Abdumajidov*, S.Sh.Djumaev**,*

*D.O.Yusupova****

**Научно исследовательский институт Южного Земледелия, Карши*

*** Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка, Ташкент,*

***Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Ташкент*

**Southern Research institute of Agriculture*

***Cotton Breeding, Seed and Agrotechnologies Research Institute, Tashkent*

****Tashkent state agrarian university*

Аннотация: В статье приведены результаты проведенных научно - исследовательских исследование препарата биоудобрения “Фульфогумат Иван Овсинский” против заболеваемости хлопчатника вилтом. Обработка хлопчатника препаратом с нормой 500 мл. на гектар в условиях такыровидных почвах Кашкадарьинской области южных краях Республики Узбекистан заболеваемость хлопчатника фузариозным вилтом уменьшается на 1,6 раза, эффективность составляет на 83,9 %, количества высохших растения сокращается на 2,9 раза, улучшает весь сырца одной коробочки на

5,6 %, веса 1000 тысяч семян на 0,33 % и длина волокна удлиняется на 1,5 %.

Abstract: The article presents the results of a research study of the biofertilizer “Fulvohumate Ivan Ovsinsky” against the incidence of cotton wilt. The treatment of cotton with a preparation with a norm of 500 ml per hectare in the conditions of takur-like soils of the Kashkadarya region in the southern regions of the Republic Uzbekistan, the incidence of cotton with Fusarium wilt decreases by 1,6 times, the efficiency is 83,9 %, the number of dried plants is reduced by 2.9 times, improves the entire raw material one box by 5,6 %, the weight of 1000 thousand seeds by 0,33 % and the fiber length is extended by 1,5 %.

Ключевые слова: препарат, биологическая эффективность, биоудобрения, «Фульвогумат Иван Овсинский», триходерма, заболеваемость, высохшие, гуминовая и фульвовая кислота, хлопчатник, фузариозное увядание, опрыскивание, хозяйственно-ценные показатели

Key words: a drug, biological efficiency, biofertilizers, “Fulvohumate Ivan Ovsinsky”, trichoderma, incidence, dried up, humic and fulvic acid, cotton, fusarium wilt, spraying, econovically valuable indicators.

ВВЕДЕНИЕ Кашкадарьинская область самый большой хлопкосеющий регион Республики, где каждый год высевается около 135-140 тысяч гектаров площади. Большой вред урожаю хлопчатника приносят неблагоприятные погодные условия (весенние и осенние заморозки, летняя сильная жара, гармсили) местности, вредители (осенняя совка, хлопковая совка, сосущие и др), болезни (черная корневая гниль, гоммоз, вилт).

Вилт – широко распространенное вредоносное заболевание хлопчатника. Хлопчатник поражается возбудителями вертициллезного и фузариозного вилта. Вертициллезный вилт возбудитель болезни – почвенный многолетний гриб *Verticillium dahliae*.

Потери урожая хлопка – сырца с единицы площади зависят от количества больных растений на поле, интенсивности заболевания и сроков проявления болезни. Чем раньше и интенсивнее проявляется вилт, тем больше потери урожая. При пораженности вилтом на 26,4 % посевов хлопчатника в раннем проявление (в конце июня и в начале июля) потери урожая, т.е. снижение количества коробочек составляет 90,5 %; при позднем проявлении (в конце августа и в начале сентября) при пораженности посевов вилтом на 88,8 %, потери соответственно составляют 29,7 %.

На больных растениях снижается количество урожая и его качество – уменьшается длина, крепость и разрывная длина волокна, ухудшается так же качество семян – они становятся щуплыми, с пониженной всхожестью, энергией прорастания. У технических семян низкий процент содержания жира. Большинство растений, пораженных вилтом в ранние периоды вегетации, сбрасывает листву, останавливается в росте и высыхает, коробочки не развиваются.

Фузариоз на посевах хлопчатника в Узбекистане распространен в районах Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей, в отдельные годы заболевание поражает 50% и более растений с высокой вредоносностью. Недобор урожая хлопчатника в очагах высокого поражения растений в некоторые годы достигали 60–80%.

Многие исследователи считают, что возбудитель фузариозного увядания является узкоспециализированным патогеном (Соловьева А.И., Полякова Л.В., 1945; Головин П.Н., 1953; Менликеев М.Я., 1976), а другие – широкоспециализированным (Armstrong G.M. и др., 1942; Степанова, 1962; Нигманова, 1964); Fahney (1927) и Запрометов Н.Г. (1929), указывали на существование трех рас у возбудителя фузариозного вилта: 1 – американская (*americanum*), 2 – египетская (*egiptiacum*), 3 – индийская (*indianum*). Armstrong G.M., Armstrong I.K. (1966, 1968, 1978) сообщают об обнаружении двух рас в Америке, третьей расы в Египте и четвертой в Индии.

Установлено, что количество инфекционного начала возбудителя больше в корнях больных растений, чем в листьях и стеблях.

Однако большинство исследователей считают, что при внесении под хлопчатник азотных, фосфорных и калийных удобрений, сбалансированных с учетом наличия этих элементов в почве, обеспечивается более мощное развитие растений и недобор урожая от болезни всегда бывает менее ощутим, чем на полях, где это не соблюдается. Такое явление отмечено и в отношении микроэлементов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Полевой опыт проводился на поле фермерского хозяйства имени “Эшонкулов Остон бобо” Касбинского района Кашкадарьинской области. Территория указанного хозяйства расположена в пределах одного геоморфологического района плоской равнины, рельефом со слабо выраженной широковолнистостью. Общий уклон территории с северо-востока на юго-запад. Глубина залегания уровня грунтовых вод за вегетационный период составляет от 2 до 3 метра от поверхности земли.

Почва здесь среднесоленая, среднесуглинистая, такыровидная, староосвоенная. Культуры хлопкового комплекса на большей части территории возделывается в течении 55-60 лет. Содержание подвижных форм питательных элементов в пахотном (0-30) горизонте составила: фосфора 16,6 %, калия 262 и гумуса 0,73 %. Эти показатели в метровом слое соответственно составляют 14,2; 217; 0,85 %.

Характерной чертой климата данной местности является резко континентальная, крайняя засушливость и сравнительно высокий уровень температуры, сумма эффективного из которой только за период вегетации составляет 2330-2940 °С. Длительное жаркое лето практически без осадков. В летние месяцы максимальная температура воздуха достигает 44⁰С и более. Сумма дней с положительной температуры за год составляет 242 дня. Наибольшее количество осадков выпадает в зимнее и весеннее время, в виде

мокрого снега и дождя. Лето жаркое, длительное, без осадков, с частыми пыльными бурями, нередко и гармсилю. Осень занимает промежуточное положение.

Малое количество осадков, высокий температурный режим и значительная ветровая деятельность, а также гармсилю в летний период обуславливают высокую испаряемость на почве, которая за год достигает 2110 мм [4]

Многолетние средние годовые осадки составляет 237,1 мм, среднегодовая температура воздуха равна плюс 16,5 °С.

В целом описываемая территория в климатическом отношении относится к зоне сухих субтропических пустынь.

В 2020 году проводился полевой опыт на поле фермерского хозяйства имени «Эшонкулов Остон бобо» Касбинского района Кашкадарьинской области, который состоял из следующих вариантов:

1. вариант контрольный – где не проводились обработки препаратом
2. вариант опытный – растения хлопчатника обрабатывались препаратом биоудобрения «Фульвогумат Иван Овсинский» (Марка Б) (д.в. водный 4-6% гуминовых и фульвовых кислот + с почвенным грибом-антагонистом рода триходерма) в норме расхода 500 мл/га против фузариозного увядания, путем опрыскивания.

Повторность четырехкратная. Сев семян хлопчатника проводился сеялкой со схемой 90 см междурядье. Длина каждой делянки 10 м, площадь 72 м².

На этих участках определяли густоту стояния растений во время каждой фенологического наблюдения, учёт здоровых и заболевших растений хлопчатника. В конце вегетации сбор пробных образцов (по 100 и 50 коробочек) хлопка сырца с каждого варианта. Сборы урожая были проведены из здоровых и заболевших растений. Все учеты и наблюдения проводились по методики «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (2007 г) [5]»

Кроме этих работ проведены производственные испытания в фермерских хозяйствах «Эшонкулов Остон бобо» Касбинского и «Чарогил» Каршинского района на площади по один гектар, где растения хлопчатника обрабатывались наземными транспортными средствами.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Фенологические наблюдения, проведенные на опытном участке перед обработкой растения хлопчатника препаратом биоудобрения «Фульвогумат Иван Овсинский» показывают, что заболевшие растения составляет в среднем соответственно по вариантам 9,9 и 10,1 % от общего числа растений в делянках. Из них соответственно по вариантам 3,6 и 4,0 % высохшие (Таблица 1). Перед обработкой густота стояния составила соответственно по вариантам от 61,3 до 64,3 тысяч растений на гектар.

На 17 июля, то есть через месяц после обработки препаратом растения хлопчатника на контрольном варианте количества растения сократилось на 4,9 тысяч и составил 56,3 тысяч или уменьшился на 8,0 %, а на опытном варианте соответственно 2,8 тысяч; 61,5 тысяч; 4,4 %. Эффективность препарата составила 83,9 процента. Эти цифры означают что заболеваемость уменьшился на 1,8 раза. Количество, высохших растения на обработанном препаратом варианте сократился на 4,5 раза.

Таблица 1.
Численность растений хлопчатника и из них заболевшие перед обработкой (17 июня 2020 года)

Варианты	количество растений каждого рядка, штук.				из них заболевшие вилтом, штук				Заражённые растения, в %		в том числе сильно заболевшие (высохшие), штук				Высохшие растения, в %		
	1	2	3	4	всего	1	2	3	4	1	2	3	4	всего			
Перед обработкой, 17 июня 2020 г																	
1 контрольный	57,0	61,0	63,0	63,8	244,8	5,0	6,0	7,3	6,5	24,8	10,1	1,8	2,3	2,8	2,0	8,8	3,6
2-опытный	60,5	63,5	67,5	65,8	257,3	5,5	6,3	6,5	7,3	25,5	9,9	2,5	2,5	2,8	2,5	10,3	4,0
После обработки, 17 июля 2020 г																	
1 контрольный	51,8	55,8	58,3	59,5	225,5	4,0	3,0	4,8	4,3	16,0	7,1	1,8	2,0	2,0	2,0	7,8	3,2
2-опытный	57,0	58,0	68,3	62,5	245,8	3,3	3,0	4,3	3,0	13,5	5,5	0,8	1,0	1,5	0,3	4,5	2,2

После обработки, 10 августа 2020 г																	
1 контрольный	47, 0	48, 8	53, 8	55, 3	204, 8	0,8	2,0	2,5	2,0	7,3	3,5	0,8	0, 3	1, 5	0, 5	3,0	1,5
2-опытный	52, 8	55, 8	65, 0	59, 0	232, 5	0,3	1,0	2,0	1,5	4,8	2,0	1,0	1, 0	0, 5	0, 5	3,0	1,3
После обработки, 3 сентября 2020 г																	
1 контрольный	43, 0	45, 3	50, 5	51, 0	190, 0	5,8	5,0	4,8	4,5	20, 0	10,5	0,8	0, 3	1, 5	0, 3	3,0	1,6
2-опытный	50, 0	52, 3	62, 8	56, 5	221, 5	3,5	4,0	3,8	3,8	15, 0	6,8	1,0	1, 0	0, 5	0, 5	3,0	1,4

Полученные данные фенологического наблюдения на 10 августа показывают, что количества растения на контрольном варианте сократилось на 10,0 тысяч растения и составило 51,2 тысяча или на 16,3 % меньше чем количества перед обработкой. А на опытном варианте соответственно 2,8 тысяч; 61,5 тысяч; 4,4 %. Эти цифры означают что заболеваемость уменьшился на 1,7 раза (таблица 1).

Данные фенологического наблюдения, проведенного на 3 сентября показывают, что количества растения на контрольном варианте сократилось на 13,7 тысяч растения и составило 47,5 тысяча или на 22,4 % меньше чем количества перед обработкой. А на опытном варианте соответственно 8,9 тысяч; 55,4 тысяч; 13,8 %. Эти цифры означают что заболеваемость уменьшился на 1,6 раза.

На опытном участке был проведен сбор пробных образцов во всех вариантах. Сборы образцов были проведены со здоровых, заболевших и высохших растений отдельно.

Данные проведенных лабораторных анализов представлены в таблице 2. Анализ данных показывают, что весь сырца одной коробочки обработанных растений с препаратом биоудобрения «Фульвогумат Иван Овсинский» улучшает, то есть увеличивается весь хлопка сырца. Прибавка к весу хлопка сырца одной коробочка у здоровых растений составляет 5,6 %, у полу высохших растений 6,3 % а у высохших она составляет 15,3 %.

Такие же закономерности про наблюдается и по данным веса 1000 семян. Здесь прибавка была незначительная. То есть прибавка к весу 1000 семян у здоровых растений составляет 0,33 %, у полу высохших растений 0,17 % а у высохших она составляет 0,09 %.

По данным по выходу волокна не какая закономерность не наблюдалась. То есть если у здоровых растений прибавка составляет 4,7 %, то у полу высохших растений уменьшается выход волокна на 1,9 %, а у высохших растений прибавка составляет 5,9 %.

Таблица 2

Влияние препарата на весь хлопка-сырца одной коробочки, весь 1000 семян, выход волокна, длину волокна

Повторность	Варианты	Весь хлопка сырца одной коробочки, г			весь 1000 семян, г			выход волокна, %			длина волокна, мм		
		Зд	о-ро-вые	полувысох-шие	Здоро-вые	высох-шие	полувысох-шие	Здоро-вые	высох-шие	полувысох-шие	Здоро-вые	высох-шие	полувысох-шие
I	1-контрольный	6,8	4,5	6,3	121	108	113	34,5	33,4	36,3	33,0	32,0	31,1
	2-опытный, «Фульвогумат Иван Овсинский» (Марка Б)	7,2	5,1	6,3	123	110	117	39,0	37,2	36,8	33,9	33,9	33,4
II	1-контрольный	6,9	4,9	6,2	119	109	114	36,3	37,8	39,7	32,4	31,5	32,3
	2-опытный, «Фульвогумат	7,6	5,3	6,7	123	111	116	36,1	36,4	35,1	33,7	32,8	33,0

У обработанных растений препаратом улучшается длина волокна, то есть длина удлиняется у здоровых растений на 1,5 %, у полу высохших на 3,7 %, высохших на 4,8 %.

ВЫВОДЫ

1. После обработки хлопчатника препаратом биоудобрения «Фульвогумат Иван Овсинский» (Марка Б) (д.в. водный 4-6 % гуминовых и фульвовых кислот + с почвенным грибком-антагонистом рода триходерма) с нормой 500 мл. на гектар на 30 день контрольном варианте количества растения сократилось на 4,9 тысяч и составил 56,3 тысяч или уменьшился на 8,0 %, а на опытном варианте соответственно 2,8 тысяч; 61,5 тысяч; 4,4 %. Эти цифры означают что заболеваемость уменьшился на 1,8 раза. Количество, высохших растений на обработанном препаратом варианте сократился на 4,5 раза

2. На 10 августа количества растения на контрольном варианте сократилось на 10,0 тысяч растения и составило 51,2 тысяча растения или на 16,3 % меньше чем количества перед обработкой. А на опытном варианте соответственно 2,8 тысяч; 61,5 тысяч; 4,4 %. Эти цифры означают что заболеваемость уменьшился на 1,7 раза. Количество, высохших растения на обработанном препаратом варианте сократился на 4,5 раза

3. В конце вегетации на 3 сентября количества растения на контрольном варианте сократилось на 13,7 тысяч растения и составило 47,5 тысяча растения или на 22,4 % меньше чем количества перед обработкой. А на опытном варианте соответственно 8,9 тысяч; 55,4 тысяч; 13,8 %. Эти цифры означают что заболеваемость уменьшился на 1,6 раза. Количество, высохших растения на обработанном препаратом варианте сократился на 2,9 раза.

4. Обработка хлопчатника препаратом биоудобрения «Фульвогумат Иван Овсинский» (Марка Б) (д.в. водный 4-6 % гуминовых и фульвовых кислот + с почвенным грибком-антагонистом рода триходерма) с нормой

500 мл на гектар улучшает весь сырца одной коробочки на 5,6 %, веса 1000 тысяч семян на 0,33 % и длина волокна удлиняется на 1,5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Обработка хлопчатника препаратом биоудобрения «Фульвогумат Иван Овсинский» (Марка Б) (д.в. водный 4-6 % гуминовых и фульвовых кислот + с почвенным грибом-антагонистом рода триходерма) с нормой 500 мл на гектар в условиях такыровидных почвах Кашкадарьинской области южных краях Республики заболеваемость хлопчатника фузариозным вилтом уменьшается на 1,6 раза, количества высохших растения сокращается на 2,9 раза, улучшает весь сырца одной коробочки на 5,6 %, веса 1000 тысяч семян на 0,33 % и длина волокна удлиняется на 1,5 %.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. <https://agroklass.com/bolezni-hlopchatnika.html> - Болезни хлопчатника
2. <https://www.dissercat.com/content/znachenie-regulyatorov-rosta-v-ustoichivosti-tonkovochnikostogo-khlopchatnika-k-fuzarioznomu> -Значение регуляторов роста в устойчивости тонковолокнистого хлопчатника к фузариозному вилту.
3. Нормаматов Б.И., Зупаров М.А. Тутнинг фузариоз касаллигига қарши кураш чоралари, *Agro kimyo-himoya va o'simliklar karantini*, №2, 2020 год, 24-26 стр.
4. Расулов А.И. Почвы Каршинской степи и пути их освоения, Ташкент, «Фан», 1976, 3-56 стр.
5. «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» Ташкент, 2007 год.
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. [An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics](#)// Middle European Scientific Bulletin. [Volume 8](#), January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. [Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8](#), January 2021, 173
10. M.J. Saidova. [Directions and Content of Educational Information](#) European journal of issn 2660-9630. [Vol. 12 \(2021\)](#)
11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. [The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School](#). European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). [Vol. 12 \(2021\)](#)
12. M.J. Saidova. [The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning](#). Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) [Vol. 5 \(2022\): EJHSS](#). 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261

Джумаев Шукур Бабакулович, доктор философии сельскохозяйственных наук (PhD), Научно исследовательский институт Южного Земледелия, заведующий лабораторий “Органо минеральные удобрение и агрохимический массовый анализ” (Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область Касбинский

район, городок Муглан, улица Фаровон дом № 5) ORCID ID **0000-0001-5300-3211**

Мусаев Голиб Нематилла угли, докторант, Научно исследовательский институт Южного Земледелия (Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Касбинский район, городок Муглан, махалля Янги кишлак, улица Фарабий, дом 18)

Абдумажидов Жалолиддин Рахматилла угли, докторант, Научно исследовательский институт Южного Земледелия (Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Чиракчинский район село Тарагай, улица Тарагай дом № 342) ORCID ID **0000-0001-8392-5348**

Джумаев Санжар Шукурович, докторант, Научно исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнология выращивания хлопка (Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область Касбинский район, городок Муглан, улица Фаровон дом № 5) ORCID ID **0000-0002-9896-8938**

Юсупова Дурдона Олти кизи, студентка, Ташкентский Государственный Аграрный Университет, (Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, махалля Мискин, улица Уста Ширин, дом 117, квартира 5) ORCID ID **0000-0003-4478-0419**